

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, ВЫЗВАННЫЕ ВЫБРОСАМИ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ

Атамирзаева Сохиба Тургуновна

Наманганский инженерно-строительный институт Старший преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7184988>

Аннотация. Возможность возникновения аварий, приводящих к поражению производственного персонала и населения, находящегося в районе химически опасного объекта.

Ключевые слова: выбросы, химические вещества, опасные вещества, хлор, аммиак, фосген, токсический эффект.

EMERGENCIES CAUSED BY EMISSIONS OF CHEMICALLY HAZARDOUS SUBSTANCES

Abstract. Possibility of occurrence of accidents leading to the defeat of production personnel and the population located in the area of a chemically hazardous facility.

Keywords: emissions, chemicals, hazardous substances, chlorine, ammonia, phosgene, toxic effect.

ВВЕДЕНИЕ

Анализ причин крупных аварий, сопровождаемых выбросами аварийно химически опасное вещество (АХОВ), показывает, что на сегодня нельзя исключить возможность возникновения аварий, приводящих к поражению производственного персонала и населения, находящегося в районе химически опасного объекта. Среди химических веществ есть такие, которые при авариях на химически опасных объектах (ХОО) представляют опасность для жизни и здоровья людей. Это – группа аварийно химически опасных веществ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Аварийно химически опасное вещество – это опасное химическое вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном выливе или выбросе которого может произойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях (токсодозах). Среди химических веществ есть такие, которые при авариях на химически опасных объектах (ХОО) представляют опасность для жизни и здоровья людей. Это – группа аварийно химически опасных веществ.

Предприятия, производящие или потребляющие АХОВ, в технологических линиях применяют, как правило, незначительное количество токсических соединений. Значительно большее количество АХОВ по объему содержится на складах предприятий. Это приводит к тому, что при авариях в рабочих цехах предприятия имеет место локальное заражение воздуха, оборудования цехов и территории. При этом поражение в таких случаях может получить в основном производственный персонал.

При авариях на складах предприятий, когда разрушаются (повреждаются) крупнотоннажные емкости, АХОВ распространяются за пределы предприятия, приводя к массовому поражению не только персонала предприятия, но и населения, проживающего вблизи химически опасных предприятий.

Характер действия АХОВ определяется степенью его физиологической активности – токсичностью. Для характеристики токсичности различных АХОВ пользуются

определенными категориями токсических доз, учитывающими путь проникновения вещества в организм. Под токсической дозой понимается количество вещества, вызывающее определенный токсический эффект.

РЕЗУЛЬТАТЫ

По степени токсичности при ингаляционном и пероральном путях поступления в организм АХОВ можно разбить на следующие 6 групп:

1. Чрезвычайно токсичные $LC_{50} < 1$ мг/л
2. Высокотоксичные $LC_{50} = 1 \div 5$ мг/л
3. Сильнотоксичные $LC_{50} = 6 \div 20$ мг/л
4. Умеренно токсичные $LC_{50} = 20 \div 80$ мг/л
5. Малотоксичные $LC_{50} = 80 \div 160$ мг/л
6. Нетоксичные $LC_{50} > 160$ мг/л

Большой разброс концентраций АХОВ объясняется индивидуальной чувствительностью людей к ним.

К объектам, производящим, использующим и хранящим АХОВ, относятся предприятия химической, нефтеперерабатывающей промышленности; предприятия, имеющие холодильные установки, в которых в качестве хладагента используется аммиак, водопроводные и очистные сооружения, на которых применяют хлор; железнодорожные станции, имеющие пути отстоя подвижного состава со АХОВ; склады и базы с запасами ядохимикатов.

Химически опасный объект – это объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасное химическое вещество, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Рассмотрим физико-химические и токсические свойства некоторых АХОВ.

Аммиак (NH_3) – бесцветный газ с характерным удушливым резким запахом. Относится к сильно токсичным химическим веществам.

При обычном давлении температура кипения $-33,4$ °С. Плотность газообразного аммиака при нормальных условиях составляет $0,68$ кг/м³, т. е. он легче воздуха. Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом (образует взрывоопасные смеси в пределах 15–28 об. % аммиака). Растворимость его в воде больше, чем всех других газов: один объем воды поглощает при 20 °С около 700 объемов аммиака. Предельно допустимая концентрация в воздухе населенных пунктов: среднесуточная – $0,04$ мг/м³ и максимально разовая – $0,2$ мг/м³, в воздухе рабочей зоны производственных помещений – 20 мг/м³. Порог ощущения обонянием – $0,5$ мг/м³. При концентрациях 40 – 80 мг/м³ происходит резкое раздражение глаз, верхних дыхательных путей, вплоть до рефлекторной задержки дыхания, появляется головная боль. Концентрации 1500 – 2700 мг/м³ при экспозиции $0,5$ – 1 ч считаются смертельными.

Аммиак относится к АХОВ удушающего и нейротропного действия. Вызывает поражение дыхательных путей. Пары сильно раздражают слизистые оболочки и кожные покровы. При высоких концентрациях возбуждает центральную нервную систему и вызывает судороги. Смерть наступает через несколько часов или суток после отравления

от отека легких и гортани, от сердечной слабости или остановки дыхания. При попадании на кожу может вызывать ожоги различной степени.

Акрилонитрил – бесцветная жидкость с неприятным запахом. При обычном давлении температура плавления $-83,5$ °С, кипения $+77,3$ °С. Легче воды 42 (относительная плотность 0,8). Тяжелее воздуха (относительная плотность 1,83). С воздухом образует взрывоопасные смеси в пределах 3–17 об. %. ПДК в атмосферном воздухе населенных пунктов (среднесуточная) – 0,03 мг/м³, рабочей зоны производственных помещений – 0,5 мг/м³.

Мировое его производство около 2 млн. т в год. Отравление акрилонитрилом возможно при вдыхании его паров и попадании капель на слизистые оболочки и кожу.

Хлор – зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом. Хлор в 2,5 раза тяжелее воздуха, поэтому облако хлора будет перемещаться по направлению ветра, прижимаясь к земле, он скапливается в подвалах, низинах, но даже зимой хлор находится в газообразном состоянии, сжижается при температуре $-34,6$ °С, затвердевает при -101 °С.

Для перевозки используются цистерны и баллоны под давлением. Взрывоопасен в смеси с водородом. Негорюч, но пожароопасен, поддерживает горение многих органических веществ. Емкости могут взрываться при нагревании.

Хлор применяется для хлорирования питьевой воды и для получения хлорорганических соединений (винилхлорида, хлоропренового каучука, дихлорэтана, хлорбензола и др.).

Предельно допустимая концентрация (ПДК) хлора в атмосферном воздухе в рабочей зоне производственных помещений 1 мг/м³, минимально ошутимая концентрация хлора 2 мг/м³. Раздражающее действие возникает при концентрации около 10 мг/м³. Смертельная концентрация хлора при экспозиции 1 ч составляет 100–200 мг/м³. Хлор относится к веществам удушающего действия. Хлор раздражает дыхательные пути и вызывает отек легких.

Цианистый водород (синильная кислота) – бесцветная легкоподвижная жидкость с запахом горького миндаля, застывающая при температуре -13 °С. Температура кипения $+27,5$ °С, очень летуча. Синильная кислота и ее соли выпускаются химической промышленностью в больших количествах. Используется при производстве пластмасс и искусственных волокон, в гальванопластике, при извлечении золота, как средство борьбы в сельском хозяйстве. С водой смешивается, легко растворяется в спирте, бензине. Смеси паров с воздухом при содержании 6–40 об. % могут взрываться.

Фосген (COCl₂) – бесцветная подвижная жидкость с удушливым неприятным запахом гниющих фруктов. Плохо растворим в воде, хорошо растворим в органических растворителях (бензоле, хлороформе, толуоле, ксилоле). При температуре выше 8 °С переходит в газ. Температура затвердевания -118 °С. Фосген используется при производстве красителей и минеральных удобрений, относится к веществам удушающего действия. Газообразный фосген в 3–4 раза тяжелее воздуха, поэтому пары фосгена могут скапливаться в подвалах, низинах местности. Для дегазации паров фосгена в закрытых помещениях используется аммиак. Нейтрализация – взаимодействие с водными растворами аммиака и щелочами.

Сернистый ангидрид (диоксид серы) – бесцветный газ, который при температуре $-75\text{ }^{\circ}\text{C}$ превращается в жидкость; в 2,2 раза тяжелее воздуха.

ОБСУЖДЕНИЕ

Сернистый ангидрид относится к веществам удушающего и общеядовитого действия. Вызывает раздражение дыхательных путей, спазм бронхов, ПДК в рабочем помещении – 10 мг/м³. При высоких концентрациях в воздухе смерть наступает от удушья вследствие рефлекторного спазма голосовой щели, внезапной остановки кровообращения в легких или шока.

ВЫВОДЫ

Необходимо для защиты органов дыхания каждый предприятие должен имеет фильтрующие и изолирующие противогазы, а также промышленные типов «В», «М», «БКФ» и обязательно сотрудники должны умеет использовать промышленные противогазы.

REFERENCES:

1. С.Н. Банников и др. Электронный учебно-методический комплекс.
2. Защита населения и объектов при чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопасность. М и н с к, Б Н Т У. 2022. - 342 с.